

保钾能力 & GORK 保钾机制 / 排 K^+ 及排 H^+ 速率

一、意义

探究盐胁迫下植物的保钾能力, K^+ 外排越小, 保钾能力越强。进一步探究耐盐材料的保钾机制, 是否与 GORK (外向 K^+ 通道) 的调控有关。盐胁迫下, 保钾能力越强, 即 K^+ 外排越小, 且 H^+ 外排相对较大, 代表该耐盐材料在盐胁迫下, 通过提升质膜 H^+ -ATPase 活性, 加大向胞外排 H^+ , 缓解因盐胁迫引起的质膜去极化, 从而抑制质膜去极化激活的 GORK, 减少 K^+ 外排, 实现保钾。

二、研究案例

• *J Exp Bot* 江苏师大孙健: 多倍体维持钠钾稳态促耐盐能力的新机制

通讯作者: 江苏师范大学孙健、李宗芸

所用 NMT 设备: 非损伤微测系统 (平台版)

盐胁迫后, 观察到 6 倍体甘薯相比 2 倍体, 排出更少的 K^+ , 排出更多的 H^+ 。推测盐胁迫下, 6 倍体甘薯的 H^+ -ATPase 活性更强, 通过排出更多的 H^+ , 抑制因盐胁迫导致的质膜去极化, 从而抑制外向 K^+ 通道 (GORK) 的打开, 从而实现保 K^+ 。

订阅本刊

倍体甘薯经 DPI（呼吸爆发氧化酶抑制剂，可抑制细胞表面产生 ROS）预处理后，与未处理组相比，因 DPI 抑制了胞外 ROS 的产生，抑制非选择性阳离子通道（NSCC）的打开，所以失 K⁺ 过程明显被抑制；而 6 倍体的 DPI 组，失 K⁺ 并未被明显抑制。推测 6 倍体甘薯的 NSCC 对 ROS 不敏感，进而导致盐胁迫下 6 倍体更少地通过 NSCC 失 K⁺，从而达到保 K⁺ 效果。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)